

MUHABBATGA SADOQATNING BADIY TALQINI (MIRTEMIRNING “SURAT” DOSTONI MISOLIDA)

Xazirbayeva Mehribon

Ajiniyoz nomidagi NDPIning O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi 1-kurs magistranti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15542032>

Annotatsiya: *Bu tezisda o‘zbek xalq shoiri Mirtemirning mashhur “Surat” dostonining ma’no rang-barakliklari, asar haqidagi boshqa olimlarimizning ilq fikrlari haqida to‘xtab o‘tiladi.*

Kalit so‘zlar: *Mirtemir, shoir, doston, “Surat” adabiyot, Qoraqalpoq daftari.*

Har bir xalqning o‘z sevgan shoir va yozuvchilari bo‘ladi. Qoraqalpolarda Berdaq, Ajiniyoz, o‘zbeklarda Mirtemir, Abdulla Oripov, turkmanlarda Maxtumquli va qozoqlarda Abay kabilarni misol qilishimiz mumkin. Ana shunday shoirlardan biri o‘zbek adabiyotining yirik so‘z ustasi, O‘zbekiston xalq shoiri Mirtemir Tursunov adabiyotimizda o‘zining she‘rlari va asarlari bilan munosib o‘rin egallagan. Mirtemirni esga olar ekanmiz “Surat” dostoni ko‘z oldimizga keladi. Uning “Qoraqalpoq daftaridan” o‘rin olgan “Surat” dostoni o‘tgan asrning 60-yillaridagi katta yutug‘i hisoblanadi. Bu asar shoir she‘riyatining cho‘qqisidir. Bugungi kungacha “Surat” dostoni bo‘yicha adabiyotimizda bir qancha ishlar amalga oshirilgan, maqolalar va risolalar yozilgan. Ozod Sharafiddinov o‘zining “Zamon. Qalb. Poeziya.” maqolasida o‘zbek adabiyotshunosligida birinchilardan bo‘lib, shunday deb yozadi: “Surat” og‘ir hayot yo‘lini kechirgan, “o‘limlardan xatlab o‘tgan”, urush olovlarida chiniqqan, bu og‘ir sinovlarning hammasidan ulg‘ayib, ma’naviy dunyosi boyib chiqqan odamning nidosiday tuyuladi” [1:231]. “Surat” poemasi insonning qalbi, ruxiy dunyosi haqidagi tasavvurlarimizni boyitadi. Shuningdek, mashhur adabiyotshunoslarimizdan biri Naim Karimov ham shoir merosiga bag‘ishlangan maqolarining birida bu doston haqida o‘zining ilq fikrlarini keltirib o‘tadi. “Surat” – so‘nmas muhabbat haqidagi, muhabbatga, insoniy qadriyatlarga sadoqat haqidagi asar. Lirik qissa beqiyos tarovati, inson ruxiy fojiasi g‘oyat nozik va nafis talqin etilgani bilan ajralib turadi” [2:3]. Bu kabi fikrlarni ko‘plab keltirish mumkin. Zero asar yaratilganiga ellik yil bo‘lgan bo‘lsa ham uni o‘rganish, tahlil qilish hali ham davom etmoqda.

Na oltin, na javohir edim...

Armonli bir yosh shoir edim.

Zuhro bo‘lmasang ham chiroyda,

Men ishqingda naq Tohir edim.

Tashlon o‘ldi degan kim axir?

Gulday so‘ldi degan kim axir?

Nahot paymol qutlug‘ ishq ahdi,
Bol bo‘lurmi shunchalar taxir?
Barchinoyday kutganing qani?
Zardob-u qon yutganing qani?
Umr yo‘lida to yumguncha ko‘z,
Birga-birga ketganing qani?
Gunohim ne? – jangda bo‘lganim,
Qon kechganim, yuz bor o‘lganim.
Diydoringni unutmayin,
O‘limlardan hatlab ketganim...

Yuqorida keltirilgan “Surat” dostonining “O‘limlardan hatlab...” deya nomlanuvchi bo‘limiga nazar tashlaydigan bo‘lsak shoirning so‘zni mahorat bilan foydalanganligining guvohi bo‘lamiz. Mumtoz adabiyotimizda oshiq o‘zini har doim yordan bir pog‘ana pasda qo‘ygani kabi, shoir ham o‘zini madanlarning eng qimmatbahosi bo‘lgan oltin va javohirlarga tenglashtirmaydi. Balki o‘zini armonlarga to‘la bir shoir deya aytib o‘tadi. Xalq og‘zaki ijodida ajdodlardan avlodlarga meros bo‘lib o‘tib kelayotgan, sevgis yo‘lida yori uchun ne ne qiyinchiliklarni yengib o‘tgan Tohirga ham qiyoslab ketadi. Bu yerda Tohir obrazini Zuhra yo‘lida tortgan qiyinchiliklarini, Tashlonning jahon urushidagi ko‘rgan qiyinchliklari, azob-uqubatlari, yorining yoniga qaytish uchun boshiga kelgan qiyinchliklarni sabr va matonat bilan yengib o‘tganini qiyoslashimiz mumkin. Tashlon to‘rt yil deganda urushdan yorug‘ yuz bilan qaytadi. Lekin yori unga vafo qilmaydi. Boshqa birovga turmushga chiqib ketadi. Qilgan ahdiga vafo qilmaydi. Butun umr hatto jannatlarda ham birga bo‘lishni niyat qilgan edi. Ammo bu o‘ylari ro‘yobga chiqmaydi.

Asardagi bundan keying voqealari bir ipga tizilganday berilmagan. Balki tasvirlar xilma – xildir. Ba‘zan suratga nido qilsa, ba‘zan Oysuluv yoriga murojat qilib u bilan gaplashadi. Voqealar jumboqqa aylangan savollarga javob izlaganday tasvirlangan. Shoir “Xat” bo‘limida shunday yozadi:

Xating, jonon, obdon beta’sir,
Uzilgan ip nechun bog‘lanur?
O‘zing axir saqlayapsan sir,
O‘z aybingdan qalbing dog‘lanur.
Muncha uzun, muncha oh – u voh,
Pushaymonga qoldimi o‘rin.
Agar senda bo‘lmasa gunoh,
Bildirmading nega sal burun?

Bazmlarning guli bo‘lganing –
Yolg‘on bo‘lsa boqchi ko‘zimga!
Maqtovlarning quli bo‘lganing –
Yolg‘on bo‘lsa aytchi o‘zimga!

Bu satrlarda yori Oysuluv bilan o‘tgan totli kunlarining poetik manzarasini yaratadi. Unga murojat qiladi, boshiga kelgan vafosizlik balosiga, beburd go‘zalning qilmishlariga qarshi “hujum” boshlab, unga ta’na toshlarini yog‘diradi.

Mirtemirning bu dostoni yaratilganiga necha yillar bo‘lsa da hali – hanuz tahlil qilinmoqda, yangi – yangi qirralari ochilmoqda. Naim Karimov aytganidek: “Adabiyotshunoslikda bu asar haqida ko‘p fikrlar aytilgan, lekin uning chinakkam estetik – badiiy tahliliga hali olimlarimiz va nuktadon munaqqidlarimiz qayta-qayta murojaat qilsalar, ajab emas” . xulosa o‘rnida shuni aytadigan bo‘lsak, bu asar shoir ijodining eng katta yutug‘i, cho‘qqisidir. Oshiqning sevgisiga sadoqati, vafosi mahurat bilan tasvirlangan. Dostondan bu kabi misollarni yana ko‘plab keltirishimiz mumkin. Asar haqiqatan chinakkam badiiy kashfiyot, yuksak iste’dod namunasi sifatida har doim kitobxonlar ardog‘idadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O.Sharafiddinov. zamon. Qalb. Poeziya. Toshkent, 1962 -y. 231-bet.
2. N. Karimov. “She’r ham ohimdir, ham fig‘onimdir...”. “O‘zbekiston adabiyoti va san’ati” gazetasi. 1991-y. 3-bet.
3. Vikipediya.uz